

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°002, décembre 2023

Volume 4

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME George (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N^o 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI ABOUBAKAR Azizou, Sahabou : <i>Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie a Karimama au nord Bénin</i>	05-20
2	SANGLI Gabriel : <i>The schooling of children left-behind by the migration of parents along the Burkina -Faso - Ivory Coast corridor: a sociodemographic view</i>	21-34
3	NGOUMA Damase : <i>L'île Mbamou au Congo Brazzaville : conditions de circulation et liens avec la ville</i>	35-48
4	AGBON Apollinaire Cyriaque : <i>Cartographie de la dégradation des terres agricoles dans les arrondissements de Agame, Koudo, Houin et Ouèdèmè (Commune de Lokossa au Bénin</i>	49-63
5	SANNI BIO Bayé, SOUNON BOUKO Boni, DJOHY Gildas Louis, YABI Jacob Afouda : <i>Stratégies d'adaptation des exploitants agricoles de la commune de Parakou face aux dynamiques foncières urbaines et péri-urbaines</i>	64-79
6	MOATILA Omad Laupem, NDZANI Ferdinand, BERTON-OFOUEME Yolande : <i>Approvisionnement en eau de consommation et perception des maladies hydriques par les réfugiés de Yumbi (RDC) à Makotipoko (R. Congo)</i>	80-94
7	ADOUM-FORTEYE Amadou, DJANGRANG Man-Na, SOKEMAWU Koudzo : <i>Le parc national de Zakouma au Tchad : un eldorado animalier aux implications touristiques majeures</i>	95-112
8	FONTON Tagnonnanon Edmonde, OGUIDI Babatundé Eugène, DOSSOU-YOVO Adrien et CLEDJO Placide : <i>Impacts environnementaux des déchets artisanaux dans la Commune d'Abomey-Calavi</i>	113-129
9	TIENE Inza : <i>Numérique et valorisation du patrimoine artisanal dans le département de Katiola</i>	130-142
10	EPANE NSAKO dejeannot : <i>Dynamique de production et construction territoriale dans les agropoles du Moungo, Caméroun</i>	143-160
11	KRAMO Yao Valere, KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Insécurité sanitaire et stratégies de résilience dans la sous-préfecture de Dania (ouest de la Côte-d'Ivoire)</i>	161-176
12	HOUESSO Satognon Florent, OUASSA Pierre : <i>Dynamique d'évolution du lit du fleuve Mono sur l'espace frontalier Bénin-Togo et impacts socioéconomiques</i>	177-198

13	YEBOUE Konan Thiéry St Urbain : <i>Orpaillage, régression des superficies rizicoles et risque d'insécurité alimentaire dans la sous-préfecture de Bégbessou (centre-ouest de la Côte d'ivoire)</i>	199-217
14	FOFANA Karidja épouse KONE, KONE Moussa : <i>Impact de la cacao-culture sur l'environnement à Dedeafla au centre-ouest de la Côte d'ivoire</i>	218-232
15	YETONGNON Judith Eric Georges : <i>Typologie de pathologies chez les enfants de 0 à 5 ans dans le 1^{er} arrondissement de la ville de Cotonou au Bénin</i>	233-246
16	JACQUES Elie, ASSOUNI Janvier, ABOUDOU Y. M. A. Ramanou : <i>Contribution des organisations paysannes au développement socio-économique de la commune de Banikoara (Nord-Bénin)</i>	247-263
17	Mohamadou Mountaga DIALLO : <i>Urbanisation des villes frontalières et défis de gouvernance urbaine. Cas de Diaobé au Sénégal</i>	264-279

DYNAMIQUE D'ÉVOLUTION DU LIT DU FLEUVE MONO SUR L'ESPACE FRONTALIER BENIN-TOGO ET IMPACTS SOCIOECONOMIQUES

SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF THE EVOLUTION OF THE MONO RIVERBED ON THE BENIN-TOGO BORDER AREA

Satognon Florent HOUESSO¹ ; Pierre OUASSA²

¹Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT/FASHS)

²Laboratoire Pierre PAGNEY, Climat, Eau, Écosystème et Développement (LACEEDE), Université d'Abomey-Calavi, Bénin

Email correspondant, hflorent2003@yahoo.fr

RÉSUMÉ

Les populations du périmètre transfrontalier Bénin-Togo, sont confrontés à la dynamique du fleuve Mono et ses corollaires. L'objectif de cette recherche est d'étudier la dynamique de l'évolution du lit du fleuve Mono sur l'espace frontalier Bénin-Togo et les effets socioéconomiques résultants.

L'approche méthodologique utilisée est axée sur la recherche documentaire, la collecte des données sur le terrain et auprès des populations. Les données utilisées sont les données hydrométriques et climatologiques de 1965 à 2010, démographiques, environnementales et cartographiques, socioéconomiques. Les différentes données ont été traitées grâce aux logiciels SPSS ArcGIS et Excel 2016 et enfin l'analyse résultats a été faite à l'aide du modèle PEIR.

Les résultats obtenus montrent que les communes de Grand-Popo, Athiémé, Lokossa et quelques agglomérations d'Aplahoué sont vulnérables à l'inondation. Celle-ci est plus perceptible aux abords du cours d'eau, dans les méandres voire mares et aussi forte dans les villages comme Avlo, Sazué, Athiémé, Adohoun, Dévé. Également, dans la commune de Grand-Popo, les résultats indiquent que la proximité des populations aux infrastructures fait que celles-ci, dans une certaine mesure, jouissent d'une sécurité humaine. D'ailleurs il a été déclaré que les infrastructures présentes dans cette commune desservent les populations riveraines du Bénin et celles du Togo. Cependant, elles ne sont pas en nombre et qualité suffisants pour satisfaire les besoins essentiels des communautés riveraines, compte tenu de la croissance démographique. De ce fait, pour ne pas hypothéquer l'avenir des générations futures, cette étude a proposé aux décideurs une méthode pouvant permettre de démarquer la ligne frontière dans le lit du fleuve et de sécuriser les rives.

Mots clés : Fleuve mono, effets socioéconomiques, inondations, espace transfrontalier, adaptation

ABSTRACT

The populations of the Benin-Togo cross-border perimeter are confronted with the dynamics of the Mono River and its corollaries. The objective of this research is to study the socio-economic effects of the evolution of the mono riverbed on the Benin-Togo border area.

The methodological approach used is focused on documentary research, the collection of data on the ground and from 339 sampled households. The data used are hydrometric, climatological, demographic, environmental and cartographic, socioeconomic data. The various data were processed using ArcGIS and Excel 2016 SPSS software and finally the results analysis was done using the PEIR model.

The results obtained show that the municipalities of Grand-Popo, Athiémé, Lokossa and some agglomerations of Aplahoué are vulnerable to flooding. This is more noticeable around the watercourse, in the meanders or even ponds and also strong in villages such as Avlo, Sazué, Athiémé, Adohoun, Dévé. Also, in the municipality of Grand-Popo, the results indicate that the proximity of the populations to the infrastructures means that they, to a certain extent, enjoy human security. Moreover, it has been declared that the infrastructures present in this municipality serve the riparian populations of Benin and those of Togo. However, they are not in sufficient number and quality to satisfy the essential needs of the riparian communities, given the population growth. Therefore, in order not to jeopardize the future of future generations, this study proposed to decision-makers a method that could make it possible to demarcate the border line in the riverbed and secure the banks.

Keywords: Mono river, socio-economic effects, floods, transboundary space, adaptation

INTRODUCTION

L'évolution du climat mondial a eu des répercussions sur les régimes pluviométriques caractérisés par l'avènement des phénomènes hydroclimatiques extrêmes (GIEC, 2014, p. 06 ;

S. Salack, 2016, p. 08). Toutes les projections climatiques prévoient une intensification du réchauffement moyen, en plus de changement des précipitations et une plus grande fréquence des phénomènes extrêmes (GIEC, 2022, p. 03).

Les impacts socio-économiques et environnementaux des inondations dans le monde en général, et l'Afrique de l'Ouest en particulier, sont souvent au cœur des préoccupations scientifiques. Les bassins versants, n'échappent guère aux situations d'urgence liées aux risques d'inondation. Ces inondations entraînent plusieurs dégâts matériels, économiques et humains (PANA-Togo, 2009, p. 25).

Au Bénin, parmi les risques majeurs identifiés figure les inondations (PANA-Bénin, 2008, p. 53). Elles sont la deuxième cause de catastrophe naturelle en fréquence, après les tempêtes (Allagbé, 2005). Les effets de ces inondations sur les populations, notamment les pauvres sont très importants et se caractérisent par les dégradations des habitations, la perte des effets personnels, la migration temporaire des populations, la perturbation des activités économiques (J. Djèvi, 2011, p. 08).

Par ailleurs, le Bénin est, depuis son accession à la souveraineté nationale, confronté à un déficit de capacité organisationnelle et technique de gestion de ses frontières terrestres. L'accès aux localités frontalières du Bénin est très difficile d'autant que celles-ci se retrouvent, pour la plupart, enclavées et dénudées de toute infrastructure de première nécessité. Dans un tel contexte, la sécurité humaine des populations riveraines se trouve menacée ; celles-ci étant contraintes de se référer aux centres de santé, aux écoles, voire aux services de sécurité des pays voisins pour la satisfaction de leurs besoins. Dans la basse vallée du Mono, en période de hautes eaux, la survenue des inondations affecte sévèrement les conditions de vie des localités riveraines vulnérables, du Bas-Mono, des Lacs au Togo, des départements du Couffo et du Mono au Bénin (S. K. Klassou *et al.*, 2020, p. 08). La présente recherche trouve son utilité dans le fait que le lit du fleuve Mono reste dynamique et impacte la vie des populations transfrontalières entre le Bénin et le Togo. De ce fait, elle a pour objectif d'étudier les effets socioéconomiques de l'évolution du lit du fleuve mono sur l'espace frontalier Benin-Togo.

1. CADRE DE RECHERCHE ET APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

1.1. Cadre de recherche

D'une longueur totale de 560 km, le Mono délimite la frontière entre le Bénin et le Togo, sur près de 148 km. Son bassin versant est situé entre les latitudes 6°15'25.2'' - 9°20'52.8'' Nord et entre les longitudes 0°41'56.4'' - 1°55' 30.6'' Est. Il prend sa source dans les Monts Alédjo au nord du Bénin, traverse le Togo et se jette dans l'Océan Atlantique par la passe appelée la "Bouche du Roi" à Vodounoukodji à Grand-Popo (figure 1).

Figure 1 : Situation du bassin versant du fleuve Mono

Il coule sur des formations de socle cristallin et des dépôts du bassin sédimentaire côtier. Les dépôts sédimentaires sont représentés par : des sables quartzeux à passées graveleuses et des sables francs à granulométrie variée avec des niveaux glauconieux ; une alternance de sables, d'argile, de calcaires et de marnes et des nodules phosphatés. Le Mono est drainé par un relief peu accidenté (400 à 900 m) avec en aval la plaine alluviale aux altitudes relativement faibles (0 à 250 m) par rapport au niveau de la mer. Le bassin versant du Mono est sous l'influence de deux régimes climatiques sur le territoire togolais séparés par une zone de transition autour de la 8ème latitude. Il s'agit du régime tropical soudanien au Nord, avec deux grandes saisons de 6 mois chacune, une saison pluvieuse et une saison sèche. La pluviométrie moyenne varie entre 850 et 1400 mm et le régime tropical guinéen au Sud caractérisé par quatre 4 saisons ; deux saisons pluvieuses dont une grande de 5 mois et deux saisons sèches dont une grande de 5 mois. La pluviométrie annuelle variant de 900 à 1100 mm. Les températures annuelles moyennes, minimales, et maximales sont respectivement de l'ordre de 26.5°C, 15°C et 37°C.

1.2. Approche méthodologique

1.2.1. Données utilisées

Elles concernent les données hydrométriques, climatologiques, démographiques, environnementales et cartographiques, socioéconomiques. Il s'agit : des statistiques climatologiques : pluviométrie (journalières, mensuelles et annuelles) des stations pluviométriques du bassin du fleuve Mono sur la période 1965-2010 ont été collectées à la Direction Nationale de la Météorologie (DNM) à l'Agence de Sécurité et de Navigation Aérienne en Afrique (ASECNA) et au Laboratoire Pierre PAGNEY, Climat, Eau, Ecosystème et Développement (LACEEDE) de l'Université d'Abomey-Calavi ; des statistiques hydrométriques : il s'agit des débits journaliers et mensuels du fleuve Mono sur la période 1965-2010, tirés des bases de données du Service de l'Hydrologie de la Direction Générale de l'Eau (SH/DG-Eau) à Cotonou ; des statistiques démographiques du secteur d'étude : elles ont été collectées dans les bases statistiques de l'INStaD en considérant les données du RGPH₂, RGPH₃ et RGPH₄, respectivement de 1992, 2002 et de 2013. Ces données ont été complétées par les informations qualitatives d'investigations socio-anthropologiques dans les communes ciblées (Grand-Popo, Athiéme, Lokossa et Aplahoué) ; des données environnementales et cartographiques : elles sont principalement topographiques, géomorphologiques... ; elles proviennent de l'Institut Géographique National (IGN), du Centre National de Télédétection (CENATEL), du Laboratoire de la Biogéographie et d'Expertise Environnementale (LABEE) et des données socioéconomiques : elles relèvent des investigations socio-anthropologiques et ont, par ailleurs, permis d'appréhender les perceptions des populations sur la reconnaissance et la démarcation de frontière dans le lit du fleuve Mono, la dynamique des rives et leurs influences sur le développement des communes.

1.2.2. Outils de collecte des données

Les outils d'investigations utilisés sont d'une part le questionnaire et le guide d'entretien ; matériels numériques et de géo référencement d'autre part.

Le questionnement et le guide d'entretien ont permis de collecter les informations relatives aux activités socioéconomiques, ainsi que la perception des populations sur l'évolution du lit du cours d'eau et la démarcation de la ligne frontière entre le Bénin et Togo via le fleuve Mono.

Quant aux matériels de géo référencement et numériques, ils ont servi à la détermination de la position des berges ainsi qu'à la prise de vue. Il s'agit de :

- carte touristique du Bénin, au 1/600 000e pour l'identification des villages frontaliers
- GPS pour la prise des coordonnées géographiques ;
- DNR Garmin pour le déchargement des données GPS relevées sur le terrain ;
- ArcGIS 9.3 pour la spatialisation des données recueillies ;
- appareil photographique numérique et caméscope pour la prise des vues.

L'utilisation des coordonnées géographiques de localités concernées par l'étude, a permis de mieux délimiter le secteur d'étude.

1.2.2.2. Détermination de la position des berges et conditions de démarcation de la ligne frontière

Le matériel utilisé est composé des fiches d'enquête pour noter les propositions faites par les populations riveraines, les Elus locaux, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS, Police et Gendarmerie) sur les systèmes de démarcation. Un guide d'entretien a été utilisé pour recueillir les propositions relatives aux options de démarcation.

1.2.2.3. Analyse de l'impact socio-économique sur l'aménagement de l'espace transfrontalier

Les potentialités et les contraintes d'aménagement de l'espace transfrontalier ont été étudiées à partir de l'observation directe et de l'entretien avec les différents acteurs. Le matériel utilisé est composé des fiches d'enquête pour noter les propositions faites par les communautés riveraines des écosystèmes partagés, les Elus locaux, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS, Police et Gendarmerie). Le modèle FPEIR (Forces, Pression, Etat, Impacts et Réponses) est utilisé. Il a permis de mieux sérier les forces et faiblesses ainsi que les impacts et réponses aux problèmes que connaissent les localités, et de recueillir les appréciations des populations concernées sur les différentes activités frontalières. Ceci a permis de voir clair dans les produits qui transitent par les deux pays frontaliers en vue de mieux analyser les contraintes socio-économiques sur l'aménagement de l'espace transfrontalier.

2. RÉSULTATS

2.1. Impact socioéconomique sur l'aménagement de l'espace transfrontalier du fleuve

Mono et son impact sur la ligne frontière

Les populations, leaders d'opinion et autres autorités, rencontrées ont signifié que les activités socioéconomiques telles que l'agriculture, la pêche, le commerce ainsi que les lieux où elles se déroulent, constituent des lieux d'échange et contribuent aussi au développement local. Toutefois, ces activités ne sont pas sans conséquence sur l'espace transfrontalier. En effet, dans la commune de Grand-Popo, la proximité des populations aux infrastructures d'habitation fait que celles-ci, dans une certaine mesure, jouissent d'une sécurité humaine. D'ailleurs il a été déclaré que les infrastructures présentes dans la commune de Grand-Popo desservent les populations riveraines du Bénin et celles du Togo. Cependant, elles ne sont pas en nombre et qualité suffisants pour satisfaire les besoins essentiels des communautés riveraines, compte tenu de la croissance démographique.

En ce qui concerne la politique d'aménagement de l'espace frontalier, il a été déclaré qu'en plus des interventions du Gouvernement central, beaucoup d'activités sont prévues à cet effet dans les Plans de Développement Communaux (PDC). Toutefois, les difficultés pour assurer une sécurité humaine s'accroissent, en particulier sur les berges du secteur d'étude qui servent de rives et de frontières naturelles. Avec la pression humaine et l'occurrence des hautes eaux, beaucoup de berges s'érodent de part et d'autre. Par conséquent, personne n'est habilité à prouver la ligne de démarcation fixe dans l'espace frontalier de l'extrême ouest du Bénin au niveau du fleuve Mono. En effet, les berges lagunaires et les concessions qui servent d'entrepôts sont très vulnérables à l'érosion. La planche 1 en est une illustration dans les localités de Latévi.

Planche 1 : Effets de l'érosion sur les habitations en périodes de crues

Prise de vues : Houessou, août 2015

Il a été constaté que le phénomène d'érosion a contribué au comblement du lit du cours au point où les rives qui servent de frontière naturelle n'ont pas une limite standard. Face à cette situation, les populations riveraines s'adaptent en plantant des arbres le long des berges pour réduire ou atténuer l'action de l'érosion. La planche 2 montre quelques stratégies d'adaptation des populations par la plantation des arbres sur les berges à l'embarcadère d'Athiémé.

Planche 2 : Arbres plantés le long des berges pour sauvegarder les rives de l'érosion à Athiémé

Prise de vues : Houessou, août 2015

2.2. Facteurs favorables à la dynamique des rives dans l'espace frontalier Bénin-Togo

Plusieurs facteurs expliquent la dynamique des berges et des rives dans l'espace transfrontalier des localités prises en compte par la présente étude.

2.2.1. Variabilité pluviométrique

L'évolution interannuelle des pluies moyennes sur le bassin du fleuve Mono a permis de constater les modalités temporelles (tendance, éventuelles ruptures de stationnarité) sur

l'ensemble du bassin et par station. Ces paramètres (anomalies standardisées, tendance, ruptures de stationnarité) permettent de mettre en évidence les années humides et les années sèches d'une part, et les éventuels changements qui ont affecté l'évolution des précipitations entre 1965 et 2010 dans le bassin-versant d'autre part. La figure 3 présente la variabilité interannuelle des hauteurs de pluies dans le secteur d'étude.

Figure 3 : Variabilité des précipitations annuelles du bassin-versant du Mono de 1965 à 2010 en écarts centrés réduits

La figure 3 traduit la variabilité interannuelle des précipitations ; elle présente une légère baisse sur la période 1965-2010. Cette baisse est relative d'une décennie à l'autre. Ainsi, on observe une évolution pluviométrique à la baisse nette à partir de 1970. Cette baisse des précipitations depuis les années 1970 s'est poursuivie en s'amplifiant au début de la décennie 1980, avec des sécheresses sensibles, surtout de 1982 à 1987. Les anomalies standardisées positives sont observées majoritairement avant les années 1970 (1962, 1963, 1966, 1967, 1968) et après 1990 (1991, 1995, 1999). La fréquence des anomalies négatives entre 1970 et 1990 traduit la péjoration climatique qui a alors affecté la région (C. Houndénou, 1999).

2.2.2. Evolution mensuelle de la lame d'eau écoulée dans le bassin de Mono

La figure 4 montre l'évolution mensuelle de l'écoulement dans le bassin du fleuve Mono à Athiémé.

Figure 4 : Variation mensuelle de la lame d'eau écoulée dans le bassin du Mono à Athiémé.

Il ressort de l'analyse de la figure 4 que le fleuve Mono a globalement un régime hydrologique de type pluvial tropical, bien qu'il subisse aussi l'influence du climat subéquatorial (C. Houndéou, 1992 ; E. Amoussou *et al.*, 2014, p. 11). Ce régime est très lié à la pluviosité. Ainsi, la distribution des débits mensuels du Mono évoque une similitude avec celle des lames d'eau précipitée du domaine tropical et exclusivement pluviale. Mais, depuis 1988 et la mise en service du barrage de Nangbéto, le régime hydrologique du Mono a connu de grandes modifications (E. Amoussou, 2010). En plus de la variabilité hydropluviométrique, il y a la topographie, la morphologie et les formes d'occupation de l'espace transfrontalier qui influencent la dynamique des rives du fleuve Mono. Ainsi cette étude s'est fondée sur l'approche cartographique aux fins de mieux apprécier cette dynamique.

2.3. Détermination des berges

Les cartes des pentes, du relief, et le réseau hydrographique du milieu d'étude ont permis de mieux déterminer les berges du fleuve Mono.

➤ Carte des pentes

La figure 5 présente le système des pentes des localités concernées par cette étude et spécialement aux abords du lit du fleuve Mono.

Figure 5 : Pente illustrant les zones inondables le fleuve Mono

De l'analyse de la figure 5, le fleuve Mono est logé dans le bassin versant portant le nom du fleuve avec une topographie adoucie du fait de son recouvrement partiel par les alluvions

sablo-argileuses. Il présente toutefois de différents paliers de pente qui marquent sans doute des niveaux de reprise d'érosion : les pentes faibles (0 à 3 %) à altitude modérée aux abords du fleuve, les pentes moyennes (3 à 5 %) qui suivent les pentes faibles, au nord du fleuve. Il en est de même pour les pentes fortes (5 à 8 %). Ces différentes pentes influent sur la vitesse d'écoulement et par conséquent, sur le rapport débit/charge, et la quantité des matériaux charriés (S. K. Klassou, 1996). Par ailleurs, il faut signaler que les endroits où les pentes sont faibles sont les zones d'accumulation de l'eau pendant les hautes eaux et, selon l'ampleur, elles dégradent les talus bordés par les berges et constitués pour la plupart de pentes moyennes.

En somme, les localités à pente faibles et moyennes sont respectivement des milieux vulnérables à l'inondation et à l'érosion au point où les rives ne sont pas statiques compte tenu de la morphologie et du substratum géologique en place.

➤ Relief

La figure 6 illustre le relief des communes de Grand-Popo à Aplahoué en passant par Athiémé et Lokossa.

Figure 6 : Relief de l'espace frontalier du lit du fleuve Mono

A l'instar du Bénin méridional, le relief des communes de Grand-Popo, Athiémé, Lokossa et Aplahoué est peu accidenté. En général, ces localités ont une altitude qui varie de 1 à 200 mètres, avec une altitude plus faible (1 à 70 mètres) dans la zone côtière. Ainsi, au sud le commandement du relief est faible, mais relativement plus fort au nord.

Ce relief, tel qu'il se présente, constitue l'un des atouts pour la mise en place des hommes et des infrastructures socioéconomiques. D'où l'évolution de la population dans ces milieux. Aussi, faut-il noter que ce relief favorise l'étalement des eaux qui regagnent le lit mineur pendant les hautes eaux et occasionnent les inondations avec pour corollaire d'importants dégâts matériels et/ou humains.

➤ Réseau hydrographique

Le fleuve Mono sert de frontière entre le Bénin et le Togo sur près de 100 km (Le Barbé *et al.*, 1993). Le réseau hydrographique des communes de Grand-Popo, Athiémé, Lokossa et Aplahoué est présenté par la figure 7.

Figure 7 : Réseau hydrographique du fleuve Mono

Le réseau hydrographique est très développé, avec la présence de mares et de lacs à la périphérie. De l'analyse de la figure 7, il ressort que la plupart des communes sont drainées. Cela est dû à la pente qui est très faible dans la plaine côtière où le fleuve Mono, en particulier, décrit de larges méandres au travers des zones inondables avant de rejoindre la lagune côtière, puis l'embouchure unique du complexe Mono-Ahémé-Couffo (L. Le Barbé *et al.*, 1993, p. 33). Certes, dans son cours supérieur, le lit du cours d'eau présente du nord au sud une pente plus ou moins forte qui oriente le sens d'écoulement vers la zone côtière. C'est cela qui justifie la déformation des berges ainsi que celle des rives de part et d'autre du cours d'eau, amplifiée par les lâchers d'eau du Nangbéto.

2.4. Détermination des zones vulnérables à l'inondation

➤ Morphologie

Le secteur d'étude est situé en bordure de l'océan Atlantique, en particulier dans le bassin côtier. Il regroupe deux unités géomorphologiques : les plateaux de terres de barre précédés et

la plaine côtière. Ces plateaux de terres de barre, raccordés aux vallées par de faibles talus (levées de berge), fournissent de charges solides au fleuve Mono par le système d'érosion pluviale. (E. Amoussou *et al.*, 2014, p. 12). Il s'en suit donc une dégradation des berges qui, ajoutée aux effets des hautes eaux, occasionnant les inondations qui modifient les rives naturelles des cours d'eau.

➤ **Pédologie**

La figure 8 montre les différents types de sols dans les communes de Grand-Popo, Athiémé, Lokossa et Aplahoué.

Figure 8 : Types de sol dans le long du fleuve Mono

De l'analyse de la figure 8, il ressort que les types de sol sont divers et variés. Il s'agit des sols modaux dans les milieux marins littoraux, les sols à pseudo gley, les vertisols, les sols ferrallitiques, les sols ferrugineux et les lithosols. Ces sols jouent un rôle sur l'évapotranspiration via la végétation. Aussi leurs propriétés hydrodynamiques conditionnent leur capacité de rétention en eau des différents sols qui dépend essentiellement de sa granulométrie, de leur porosité et de leur perméabilité.

➤ **Formes d'occupation de l'espace frontalier du lit du fleuve Mono**

Le secteur d'étude est en proie à diverses formes d'occupation de l'espace. La figure 9 en est une illustration.

Figure 9 : Formes d’occupation de l’espace du lit du fleuve Mono

L’analyse de la figure 9, montre que le secteur d’étude est fortement anthropisé. Le couvert végétal, savane arborée et arbustive, mosaïques de culture de jachère sous palmier... constitue une des potentialités naturelles qui attirent les populations à s’installer dans cet espace frontalier du lit du cours d’eau.

2.5. Cartographie des zones inondables

Le secteur d’étude est vulnérable aux risques hydroclimatiques. Ainsi, la figure 10 présente les zones menacées par l’inondation.

Figure 10 : Zones inondables dans l'espace frontalier du lit du fleuve mono

Il ressort de l'analyse de la figure 10 que les communes de Grand-Popo, Athiémé, Lokossa et quelques agglomérations d'Aplahoué sont vulnérables à l'inondation. Celle-ci est plus perceptible aux abords du cours d'eau, dans les méandres voire mares et aussi forte dans les villages comme Avlo, Sazué, Athiémé, Adohoun, Dévé. Ce constat justifie l'analyse faite au niveau des pentes où ces localités sont beaucoup plus des lieux à pente faible et moyenne : les lieux de pente faible constituent le lit mineur du fleuve Mono ou plaine d'inondation.

Par ailleurs, l'étude n'a pas occulté l'influence du barrage de Nangbéto sur la dynamique du Mono et sur ses rives. Au cours des investigations, 78 % des personnes ressources et autorités rencontrées ont signifié que depuis la mise en service du barrage de Nangbéto en 1987, le fleuve Mono est en proie à d'importantes modifications hydrologiques dans le fonctionnement du système lagunaire. Ainsi, les lâchers d'eau de la retenue de Nangbéto ont porté le débit moyen à Athiémé à plus de 187 m³/s, ce qui a sensiblement modifié la dynamique hydrologique dans la basse vallée avec un effet amplificateur des inondations aux conséquences parfois dramatiques sur les rives.

2.6. Stratégies d'adaptations et systèmes d'alerte précoce aux risques d'inondation

Les stratégies d'adaptation aux risques d'inondation relèvent des pratiques endogènes des communautés riveraines. En effet, comme pour s'adapter aux manifestations du changement climatique, les communautés riveraines s'invitent aux prières collectives pour apaiser la colère des eaux du fleuve Mono et conjurer les effets pervers des inondations. Aussi après consultation

de l'oracle du 'Fâ', des sacrifices sont consentis pour arrêter la fureur dévastatrice des eaux du fleuve Mono. Pour parer à l'érosion consécutive aux inondations, les communautés riveraines par ingéniosité mettent en place des digues ou s'appuient sur des techniques d'empierrement pour protéger ou sécuriser les sols.

Alors que le Système d'Alerte Précoce (SAP) apparaît comme un outil dont le fonctionnement efficace préviendrait des inondations, les communautés riveraines déplorent l'inexistence d'un tel système sur le fleuve Mono. En revanche, les activités du SAP sont plus concentrées sur les fleuves Ouémé et Niger. Par contre au Togo, le dispositif du SAP concerne le fleuve Mono ; son fonctionnement est aussi efficace qui les informations qu'il émet permettraient même à un néophyte de prendre ses dispositions en cas d'inondation catastrophique. La planche 3 montre un système d'alerte précoce mis en place par le Togo à la berge de Latévi.

Planche 3 : Système d'alerte précoce contre les inondations catastrophiques sur les rives togolaises à Latévi.

Prise de vues : Houessou, août 2015

2.7. Détermination des conditions de la démarcation de la ligne frontière via le lit du fleuve Mono.

Cette rubrique aborde la perception des acteurs (communautés riveraines, autorités administratives et religieuses) sur la démarcation et la reconnaissance de la ligne frontière ainsi que les propositions de types appropriés de démarcation de frontière dans le lit du fleuve Mono.

2.7.1. Perception des communautés riveraines sur la démarcation de la ligne frontière

De Grand-Popo à Aplahoué en passant par Athiémé et Lokossa, les riverains, sages et autorités rencontrés ont déclaré qu'il n'existe pas de bornes pour matérialiser la ligne frontière entre le Bénin et le Togo dans le lit du fleuve Mono. Pour les individus interrogés, le fleuve Mono sert, entre autres, de frontière entre les deux pays et que chaque rive constitue la limite entre les deux peuples. Au-delà de cette perception, les investigations attestent qu'il existe une bonne cohabitation entre les communautés présentes sur les deux rives, que les liens (liens de clans et ancestraux) qui existent entre ces communautés sont renforcés par les alliances de mariages au point qu'il est difficile de présager d'un quelconque conflit entre les deux pays le long du lit du fleuve Mono. En effet, dans le contexte du développement durable et selon le principe de l'intangibilité des frontières, il urge de proposer une solution conventionnelle à la démarcation de la frontière dans le lit du fleuve Mono au lieu de considérer une frontière naturelle doigtée par les rives qui sont dynamiques.

2.7.2. Techniques de démarcation de la ligne frontière

Plusieurs techniques modernes sont de nos jours utilisées pour la démarcation de ligne frontière dans le lit d'un cours d'eau (fleuve). Dans le cadre de la présente étude, la migration du lit du fleuve Mono, autrement dit la largeur du cours d'eau, est prouvée : l'érosion des levées de berge couplée au système cyclique des hautes eaux entraîne la mobilité des lignes frontières que constituent les deux rives. Par ailleurs, l'étude a supposé que la migration du lit du Mono pourrait influencer celle du talweg, ligne des points les bas dudit fleuve. Cette affirmation, loin d'être gratuite, constitue néanmoins une limite de la présente étude. Toutefois, il fallait la formuler pour faire des propositions de techniques de démarcation dans le lit du fleuve Mono.

En effet, la technique de démarcation de ligne frontière dans le lit d'un fleuve est désignée sous le vocable "Piquer des points". Elle est déclinée ici en trois propositions.

➤ **Implantation de bornes doubles ou condominium**

Cette proposition consiste à marquer chacune des deux rives de bornes qui se font face, une ligne double de bornes le long des deux rives.

Pour cette approche de démarcation, la frontière consiste en cette ligne double qui encadre le cours d'eau, le Mono, considéré comme une zone de souveraineté conjointe ou plus rarement comme une zone neutre. Par conséquent, son opérationnalisation exige la délimitation de l'espace de souveraineté de chaque pays (Bénin et Togo) par des coordonnées géo référencées, inamovibles dans le temps et dans l'espace.

Cependant, l'inconvénient majeur de cette méthode est la création d'une frontière-zone, contraire à la conception moderne de la frontière (F. Schroeter, 1992, p. 952). Par ailleurs, le *condominium* nécessite une très bonne entente entre les riverains, puisque toute décision concernant le cours d'eau doit être prise conjointement par les communautés riveraines des deux pays.

➤ **Implantation de bornes dans le talweg**

Elle est la ligne médiane de bornes passant par les points les bas du fleuve, quitte à matérialiser ces bornes en surface du cours d'eau par des flotteurs.

Il s'agit d'une très vieille méthode de démarcation fluviale, utilisée depuis la fin du Moyen Âge jusqu'à nos jours. Le Traité de Bayonne (1856) a retenu cette méthode pour la Bidassoa, entre la France et l'Espagne ; comme elle l'a été pour le Niger, entre le Bénin et le Niger, par l'Accord du 19 octobre 1906 (F. Schroeter, 1992, p. 955).

En effet, la technique d'implantation de bornes dans le talweg présente une série d'avantages sur les autres méthodes de démarcation (F. Schroeter, 1992, p. 955) : elle est facilement visible depuis les deux rives, même à vue d'œil, et peut être profilée aisément sur une carte à grande échelle ou sur des photographies aériennes. Il s'agit d'avantages non négligeables lorsqu'il s'agit de séparer les espaces de souveraineté des deux frontaliers sur le cours d'eau. En outre, s'il survient un changement dans le cours du fleuve, le nouveau tracé de la frontière est facilement déterminable.

Cependant, la technique d'implantation de bornes dans le talweg, en partageant le fleuve en deux surfaces d'égale largeur tout en ignorant la troisième dimension, réalise une justice toute primitive, puisque les deux masses d'eaux ainsi déterminées ont rarement un volume comparable. En outre, cette approche de démarcation ne prend pas en considération les intérêts de la navigation : le chenal navigable peut en effet se trouver exclusivement d'un côté de la ligne. Ce qui pourrait être un handicap pour des projets de grande navigation à des horizons futurs. Suivant la configuration des rives, cette méthode n'est de surcroît pas toujours facile à

mettre en place, sauf à en simplifier l'opérationnalisation par consensus entre États concernés (F. Schroeder, 1992, p. 955).

➤ **Repérage de ligne frontière par des bornes**

Cette technique de démarcation consiste à marquer la ligne frontière, tracée à partir de deux lignes qui longent les bords du cours d'eau.

L'adoption de cette méthode soulève de nombreuses interrogations, ce qui ne fait que reporter l'épineuse question de démarcation : ces deux lignes seront-elles en effet en constant changement selon le niveau de l'eau ? Seront-elles tracées par référence à un niveau d'eau donné, hautes eaux, basses eaux, niveau moyen ? Où se trouveront-elles sur les berges du fleuve ? Les traités manquent toujours de précision cette méthode, ce qui crée une jurisprudence avec une différenciation notable dans son application.

Par ces trois propositions de technique de démarcation de la ligne frontière, l'étude contribue à faciliter la prise de décision du commanditaire à opérer un choix adapté au regard des avantages et inconvénients liés à chaque technique. Le but de la démarcation étant d'améliorer la définition de la frontière en marquant sa position sur le terrain.

La démarcation de la ligne frontière est donc essentiellement une opération de terrain qui nécessite une préparation intense. Par conséquent, les résultats de la présente étude couplés à d'autres (par exemple ceux de la télédétection) doivent être constitués en banque de données, avec une gestion convenable après l'achèvement du travail de terrain.

Quatre phases essentielles caractérisent toute opération de démarcation de la ligne frontière : la phase de préparation, le travail de terrain, la phase de la démarcation, l'élaboration d'une carte de base et la phase de post-démarcation.

2.7.3. Proposition d'une démarcation de la ligne frontière dans le lit du fleuve Mono.

L'objectif d'une démarcation est de placer ou d'adopter des marques physiques qui représentent précisément le tracé d'une frontière délimitée. Lorsque cela est possible, la démarcation par des marques artificielles doit consister en bornes frontières implantées directement sur la ligne de frontière. Une commission mixte, composée d'un nombre égal de membres de chaque pays, entreprend normalement cette démarcation physique.

La démarche pédagogique proposée par la présente étude pour opérationnaliser la démarcation en question se résume en quatre phases : phase de préparation, phase de travail sur le terrain et d'élaboration d'une carte de base, phase de post-démarcation, phase d'accord juridiquement contraignant de la ligne fixée.

2.7.3.1. Phase de préparation

Atteindre un consensus politique

Le consensus politique apparaît comme un véritable instrument, un levier, qui permet d'harmoniser les perceptions de plusieurs parties au regard d'actions concrètes à entreprendre en vue d'endiguer un problème de portée nationale ou internationale. Dans le cas d'espèce, les États concernés (Bénin et Togo) doivent admettre que la démarcation de la ligne frontière est une des nécessités pour l'intangibilité des frontières et qu'il faille consentir les efforts indispensables pour y arriver. L'approbation et le soutien des plus hautes autorités politiques sont ainsi souhaités pour démarrer l'ensemble du processus de la démarcation. Aussi, tous les efforts doivent être consentis pour maintenir le soutien politique jusqu'à l'achèvement des travaux et au-delà. Le soutien peut être donné unilatéralement ou conjointement (*par ex. dans des communiqués conjoints de Sommets, à l'occasion de réunions ministérielles, ou même sous*

forme de traité). Dans certaines circonstances spéciales, un engagement fort, sans équivoque et durable, de la communauté internationale peut aussi aider à l'accomplissement et au succès du projet de démarcation.

Établir un cadre institutionnel adéquat

La clarté doit prévaloir aussi bien en ce qui concerne la composition des organes à qui l'on confie la tâche de démarquer la frontière qu'en ce qui concerne leur mandat respectif.

Disponibilité de ressources financières, humaines et techniques

Le manque de fonds est un obstacle majeur au règlement pacifique des questions relatives aux frontières. Si les opérations de délimitation et/ou de démarcation de frontières sont en effet assez coûteuses, les différends, les troubles et dans le pire des cas les situations quasi conflictuelles résultant des frontières mal définies, le sont encore bien plus. L'argent dépensé aux fins de démarcation est donc de l'argent bien investi.

Le financement doit couvrir les quatre phases de la démarcation sus-énumérées. Outre le budget propre (en personnel et en équipement) requis pour l'entretien et le développement des ressources liées aux frontières, un budget spécial doit être préparé pour chaque exercice de démarcation.

Former du personnel

L'expertise et les compétences professionnelles du personnel impliqué sont une clé de la réussite de l'exercice de démarcation. Le personnel doit, aussi bien au niveau national qu'international (bilatéral), être choisi sur la base du mérite et de la compétence uniquement ; intégrer des membres du personnel qui n'auraient ni expérience technique ni expertise ne fera que mettre en danger le travail à accomplir.

La formation (sur la gestion de frontières) doit démarrer bien avant l'opération de démarcation et se poursuivre tout au long du processus, y compris durant la phase de post-démarcation. Le groupe cible doit inclure tous les acteurs impliqués dans le processus de délimitation de frontière.

Sensibiliser les populations locales

Les mesures visant à renforcer la confiance des communautés riveraines doivent démarrer aussi tôt que possible (dans tous les cas avant le démarrage des travaux de démarcation), elles doivent continuer durant l'intégralité du processus de démarcation et se poursuivre après son achèvement. Une action concertée est souhaitable, comprenant non seulement les agences étatiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), mais aussi les organes *ad hoc* qui sont directement impliqués dans le processus de démarcation (Commission et sous-commissions techniques) ainsi que les chefs traditionnels et religieux.

Reconnaissance de terrain aux fins de vérification des conditions de travail (présence de mines, équipements de campement, contraintes liées à la sécurité, etc.)

Avant de démarrer les travaux de démarcation, il est souhaitable d'envoyer sur place une équipe de reconnaissance afin d'explorer le terrain, notamment si celui-ci est susceptible de présenter des défis particuliers en raison de facteurs environnementaux critiques.

2.7.3.2. Travail de terrain

La démarcation ou la réaffirmation d'une frontière est une opération complexe, qui nécessite une préparation minutieuse, une exécution rigoureuse et un traitement exhaustif des données rassemblées au cours du travail de terrain. Les tâches et les responsabilités doivent être bien définies et les activités coordonnées avec précision : la présente étude en est l'émanation.

Phase de post-démarcation

Préparer une documentation adéquate

Les rapports et la documentation sur les travaux de démarcation constituent une partie essentielle du travail des équipes mixtes d'arpentage. Les éléments du rapport sur la démarcation doivent être approuvés par les États concernés et contenir autant de détails que possible tels que :

- introduction du contexte ;
- mandat et termes de référence ;
- composition et règles de procédures ;
- réunions et sessions sur le terrain ;
- participation ;
- organisation du travail-définition de la frontière, aspects techniques concernant la topographie, la cartographie et la représentation physique ;
- considérations préliminaires comprenant : contexte historique, définition de la frontière selon différents accords de délimitation, traités, etc.
- cartographie ;
- nécessité d'une nouvelle cartographie comprenant la définition des méthodologies pour la réalisation des nouvelles cartes de la zone de la frontière ;
- préparation du travail sur le terrain comprenant : relevés de contrôle, définition des points de référence pour faciliter la réalisation des cartes, points de référence pour définir un réseau primaire de références afin de définir les bornes-frontière, points de référence photographique pour la cartographie et la photographie aérienne, considérations spécifiques concernant les échelles ;
- cartographie des zones de la frontière prise en compte du besoin de cartes, d'imagerie satellite, considérations relatives aux échelles ainsi qu'à la taille et au nombre de feuilles de la carte ;
- décision sur la démarcation comprenant : paramètres pour la démarcation, segmentation des lignes de frontière, prise en compte de l'accès aux sites de la frontière ;
- documentation de la démarcation ;
- liste des coordonnées démarquant la frontière, leur inter visibilité, la segmentation des lignes de frontière, les systèmes de référence des coordonnées et les ellipsoïdes (et ses éléments) qui leur sont associés ;
- annexes comprenant : liste des documents et des rapports des Comités, concepts et définitions, règles de procédures et méthodes de travail, cartes, images satellitaires, logiciels de traitement.

Pour la documentation des données essentielles, les membres de la commission des frontières et/ou les membres des équipes techniques mixtes doivent utiliser des formulaires élaborés et acceptés par les deux parties lors de la phase préparatoire des opérations de terrain.

2.7.3.3. Parvenir à un accord juridiquement contraignant de la ligne fixée

Le résultat des travaux de la Commission des frontières et de ses sous-organes, tel qu'indiqué dans la documentation sur la frontière, n'aura force de loi que s'il devient une partie intégrante du traité ;

Assurer l'entretien de la ligne frontière démarquée, notamment par une inspection conjointe régulière.

3. DISCUSSION

Les résultats de l'analyse de la variabilité interannuelle des précipitations présentent une légère baisse sur la période 1965-2010. Cette baisse est relative d'une décennie à l'autre. Ainsi, on observe une évolution pluviométrique à la baisse nette à partir de 1970. Cette baisse des précipitations depuis les années 1970 s'est poursuivie en s'amplifiant au début de la décennie 1980, avec des sécheresses sensibles, surtout de 1982 à 1987. L'analyse des hauteurs pluviométriques révèle que le bassin a connu une évolution pluviométrique contrastée. La période 1970-1987 a enregistré des tendances à la baisse des hauteurs de pluies. Par contre, la période 1988-2021 semble décrire une légère hausse des hauteurs de pluies comparativement à la période précédente et celle de 1960-1969. Les résultats obtenus par E. Y. Atiyè (2017, p. 108), corroborent ceux obtenus dans cette recherche. En effet, on observe après analyse des hauteurs pluviométriques dans le bassin du Mono, une première séquence humide avant 1970 et une deuxième séquence humide à partir de 1989. Pour lui, ces deux périodes sont intercalées par une période sèche très déficitaire. La variation du niveau des précipitations dans le temps montre que la variation au cours des années 2000 n'est pas significative même si elle existe sur la période d'étude dans le bassin. A. Faye, (2022 et al., p. 15) observe cette situation et estime que, les changements climatiques provoquent de nombreuses catastrophes naturelles, impactent les écosystèmes et pourraient entraîner de nombreux bouleversements à l'échelle planétaire. Le sixième rapport du GIEC (2022, p. 4), réaffirme à cet effet que, le réchauffement climatique provoque notamment une hausse de l'instabilité climatique et de la fréquence des événements météorologiques extrêmes : canicules, sécheresses, incendies, mais aussi, inondations, tempêtes, cyclones.

Aussi, les résultats obtenus indiquent que, les communes de Grand-Popo, Athiémé, Lokossa et quelques agglomérations d'Aplahoué sont vulnérables à l'inondation. Celle-ci est plus perceptible aux abords du cours d'eau, dans les méandres voire mares et aussi forte dans les villages comme Avlo, Sazué, Athiémé, Adohoun, Dédé. Ce constat justifie l'analyse faite au niveau des pentes où ces localités sont beaucoup plus des lieux à pente faible et moyenne : les lieux de pente faible constituent le lit mineur du fleuve Mono ou plaine d'inondation. Dans le même ordre d'idée, S. Klassou et al., (2020, p. 27) montrent que dans la partie béninoise du bassin du Mono, la densité varie de moins de 290 à plus de 620 hbts/km² ; les terres les moins peuplées de densité de moins de 290 hbts/km² sont celles des communes d'Aplahoué, d'Athiémé et de Grand-Popo où s'étend la plaine du Mono. Les terres les plus peuplées sont celles des communes de Djakotomey, de Dogbo et Toviklin qui bat le record avec plus 620 hbts/km². Par la suite, S. Klassou et al., (2020, p. 28), soulignent que suite aux pluies diluviennes d'octobre 2010 au Togo, l'évaluation humanitaire rapide conjointe Gouvernement-Partenaires Techniques et Financiers, a dénombré 82767 sinistrés, 85 blessés et 21 décès, 3947 maisons inondées, 7320 maisons écroulées, 194 maisons décoiffées et 921 abandonnées ; la superficie des champs de cultures dévastés est de 7744,24 hectares. Les dégâts enregistrés étaient concentrés dans la basse vallée du Mono précisément à Tokpli, à Agomè-Glozou et à Agbanakin respectivement des préfectures de Yoto, Bas-Mono et Lacs. Toutefois, il faut souligner que ces auteurs se sont limités uniquement au fonctionnement du barrage de Nangbéto,

Cependant S. klassou et al., (2020, p. 34), parviennent aux mêmes conclusions de cette recherche en affirmant que la vulnérabilité des populations de l'espace transfrontaliers en lien avec les facteurs hydroclimatiques, environnementaux et socioéconomiques montre que les communautés riveraines du fleuve Mono sont très exposées aux inondations. Cela en fonction

de leur position et localisation géographiques, de la pluviométrie, la densité de sinuosité du Mono, du cadre de vie entretenu par les populations résidentes dont les activités génératrices de revenu. Avant ces résultats, E. E. Ago et al., (2005, p. 12), soulignaient déjà que, la dégradation des sols, le déboisement des berges du fleuve et des zones inondables, l'augmentation des habitations dans le lit majeur même du fleuve ne font que fragiliser les populations riveraines et accroître leur vulnérabilité face aux inondations.

De ce fait, il importe de sensibiliser les autorités locales afin qu'elles développent d'autres stratégies de gestion des inondations beaucoup plus axées sur la diminution de la vulnérabilité. Ceci implique l'existence d'un plan d'aménagement du territoire, son application, et surtout son respect.

CONCLUSION

Au terme de ce travail il faut retenir que dans le contexte des changements globaux ajouté à la croissance démographique, le lit du fleuve Mono est très dynamique. Dans cet espace frontalier, il n'existe aucun drapeau marquant la souveraineté de chaque Etat au niveau des berges ni les bornes le long du fleuve ou dans le lit du fleuve matérialisant la limite frontalière entre le Bénin et le Togo. Ainsi, selon la perception des populations, des acteurs des services décentralisés et déconcentrés interviewés, le chenal du lit du cours d'eau est considéré comme la ligne frontalière entre les deux Etats. Toutefois, il est constaté une cohabitation séculaire et exceptionnelle entre les ethnies des deux rives. Mais pour ne pas hypothéquer l'avenir des générations futures, cette étude a proposé aux décideurs une méthode pouvant permettre de démarquer la ligne frontière dans le lit du fleuve et de sécuriser les rives.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- AMOUSSOU Ernest, TOTIN VODOUNON Sourou Henri, Houessou S., Trambly Y., Camberlin P., HOUNDENOU Constant BOKO Michel, MAHE Gil, et PATUREL Jean-Emmanuel, 2015, Application d'un modèle conceptuel à l'analyse de la dynamique hydrométéorologique des crues dans un bassin-versant en milieu tropical humide : cas du fleuve Mono, XXVIII^e Colloque de l'AIC, Liège, pp 17-24
- AMOUSSOU Ernest, CAMBERLIN Pierre, TOTIN VODOUNON Sourou Henri, TRAMBLAY, Y., HOUNDENOU Constant, MAHE Gil, et BOKO Michel, 2014, Évolution des précipitations extrêmes dans le bassin-versant du Mono (Bénin-Togo) en contexte de variabilité/changement climatique. In Climat : Système & Interactions. 27^e Colloque de l'Association Internationale de Climatologie (pp. 331-337). Dijon, France
- AMOUSSOU Ernest, 2010, Variabilité pluviométrique et dynamique hydro-sédimentaire du bassin-versant du complexe fluvial lagunaire Mono-Ahémé-Couffo (Afrique de l'Ouest) Thèse de Doctorat, Université de Bourgogne, 313 p.
- AGO Expédit Evariste, PETIT François et OZER Pierre, 2005, Analyse des inondations en aval du barrage de Nangbeto sur le fleuve Mono (Togo et Bénin). Geo-Eco-Trop, No 29, pp-1-14
- ATIYE Yaovi Emile, 2017, Caractérisation des risques hydro-climatiques dans le bassin versant béninois du fleuve Mono à l'exutoire d'Athiémié. Thèse de Doctorat Unique, EDP/FLASH, UAC, 254p.
- DJEVI Joseph, 2011, Inondations dans la ville de Cotonou : Effets sur les groupes vulnérables et problématiques de la pauvreté, Mémoire de Maîtrise de géographie, UAC/FLASH, 78 p.
- FAYE Adama, TOUNKARA Adama, NDIAGA Paul Ciss, NGOM Mor et CAMARA Ibrahima, 2022, Évaluation de la vulnérabilité du secteur agricole aux changements climatiques et identification d'options d'adaptation dans la zone des Niayes au Sénégal. Rapport produit dans le cadre du projet Sécurité alimentaire: une agriculture adaptée (SAGA). Rome, FAO. <https://doi.org/10.4060/cc0688fr>
- GIEC, 2022, Impacts, options d'adaptation et domaines d'investissement pour une Afrique de l'Ouest résiliente au changement climatique. Rapport de synthèse. Sixième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 20p. DOI : https://cdkn.org/sites/default/files/2022-04/IPCC%20Regional%20Factsheet%202_West%20Africa%E2%80%9393FR_web.pdf

- GIEC, 2014, Changements climatiques 2014 : Incidences, adaptation et vulnérabilité, 201 p.
- HOUNDENOU Constant, 1999, Variabilité climatique et maïsiculture en milieu tropical humide. L'exemple du Bénin, diagnostic et modélisation. Thèse de Doctorat de l'Université de Bourgogne Dijon. 390 p.
- HOUNDENOU Constant, 1992, Variabilité pluviométrique et conséquences socio-écologiques dans les plateaux du bas-bénin (Afrique de l'Ouest). Mémoire de DEA « climats et contraintes climatiques », Dijon, 2 tomes, tome1, 90 p.
- KLASSOU Sélom Komi, AKIBODE Nelson S. Akintola, KOZOLINE Essosinam, KOKOU Kouami, SOKEMAWU Koudzo, 2020, Fleuve mono et vulnérabilité des communautés riveraines en aval du barrage hydroélectrique de Nangbéto. Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 9, ISSN 2521-2125, pp-306-336
- KLASSOU Sélom Komi, 1996, Evolution climato-hydrologique récente et conséquences sur l'environnement : l'exemple du bassin du fleuve Mono (Togo-Bénin), Thèse de Doctorat de l'Université de Michel de Montaigne-Bordeaux III, Option Géographie Physique, France, 471 p.
- LE BARBE Luc; ALE Grégoire; MILLET Bertrand; TEXIER Hervé; BOREL Yves et GUALDE René, 1993, Les ressources en eaux superficielles de la République du Bénin. Edition ORSTOM ; 540 p.
- PANA-Togo, 2009, Plan d'Action National d'Adaptation aux changements climatiques, MERF-Togo, 113 p.
- SALACK S., Klein C., GIANNINI A., Sarr B., WOROU O.N., BELKO N., BLIEFERNICHT J., KUNSTMAN H., 2016, Global warming induced hybrid rainy seasons in the Sahel, Environmental Research Letter, 11, 10, 11p.
- SALEY M., KOUAME F., PENVEN M.J., BIEMI J et BOYASSORO K. H. 2005, Cartographie des zones à risque d'inondation dans la région semi-montagneuse à l'Ouest de la Côte d'Ivoire : Apport des MNA et de l'imagerie satellitaire, Revue de Télédétection, vol 5, n° (1-2-3), (pp. 53-67).
- SCHROETER François, 1992, Les systèmes de délimitation dans les fleuves internationaux. Annuaire Français de Droit International Année 1992, n° 38, pp. 948-982 DOI : https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1992_num_38_1_3103

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durable des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le premier numéro du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

Axe 1 : Dynamique des espaces ruraux et Aménagement de l'espace rural

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux.

Axe 2 : Economie rurale

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures.

Axe 3 : Genre et développement rural

- ✓ Femmes et activités rurales ;
- ✓ Développement local ;
- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural.

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 10 août au 10 septembre 2022.

Retour d'évaluation : 10 octobre 2022.

Date de publication : 15 décembre 2022.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et « Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts). Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2ndeéd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Article dans revue

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, p.308

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA).

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi RIA, MONEYGRAM ou par mobile money (**Préciser les noms et prénoms**) à **Monsieur SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à **Monsieur Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77